

«К ВОПРОСУ О КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ПАЦИЕНТОВ С ДИФFUЗНО-ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ И РЕЦИДИВОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ»

Юсупова Шахноза Кадиржановна

Андижанский Государственный Медицинский Институт, кафедра
госпитальной терапии и эндокринологии, доктор медицинских
наук, заведующая кафедрой

170100, Андижанская область, Андижан, ул. Атабекова, 1.

Ботирова Дилором Рустамжоновна

Андижанский Государственный Медицинский Институт, кафедра
госпитальной терапии и эндокринологии

170100, Андижанская область, Андижан, ул. Атабекова, 1.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19212069>

ARTICLE INFO

Received: 19th March 2026

Accepted: 21st March 2026

Online: 23rd March 2026

KEYWORDS

ДТЗ, рецидив, ремиссия

ABSTRACT

Болезнь Грейвса (БГ) — это аутоиммунное заболевание, являющееся наиболее распространенной причиной гипертиреоза в регионах с достаточным содержанием йода, с пожизненным риском около 3% у женщин и 0,5% у мужчин [1,2]. К БГ предрасполагают как генетические, так и экологические факторы, такие как стрессовые жизненные события, высокое потребление йода и курение [3,4]. Одним из характерных признаков БГ является выработка аутоантител к четко определенным антигенам щитовидной железы, таким как антитела к рецепторам тиреотропина (TRAbs), что впоследствии индуцирует выработку и высвобождение гормонов щитовидной железы, пролиферацию тироцитов и дальнейшее увеличение щитовидной железы [5]. Эти аутоантитела характеризуются функциональной значимостью, поскольку они могут действовать либо как агонисты, стимулирующие рост щитовидной железы (стимулирующие иммуноглобулины), либо как антагонисты, блокирующие активность тиреотропного гормона (ТТГ) (блокирующие иммуноглобулины), либо как функционально неактивные (нейтральные иммуноглобулины). TRAbs, и в частности тиреостимулирующие антитела (TSAbs), являются причиной болезни Грейвса у пациентов с подозрением на гипертиреоз, представляя собой специфический биомаркер болезни Грейвса [5-7].

Цель Исследования– изучить особенности клинической картины у пациентов с диффузным токсическим зобом и рецидивом заболевания.

Материал И Методы Исследования. Обследованы 62 человека, из них 42 женщин, 20 мужчин, средний возраст $49,2 \pm 1,62$ года (у женщин - $47 \pm 1,76$ года, у мужчин - $42 \pm 2,6$ года)

47 пациентов составили основную группу (медикаментозная терапия), а 15 – группу рецидива (медикаментозная терапия + струмэктомия).

Методы исследования – общеклинические, биохимические (билирубин, прямой, непрямой, АЛТ, АСТ, ПТИ, коагулограмма, СРБ), гормональные (ТТГ, свободный тироксин, антитела к рецепторам ТТГ, пролактин в крови), антропометрические расчеты (рост (см), вес (кг), ИМТ ($\text{кг}/\text{м}^2$), ОТ, ОБ) и инструментальные: ЭКГ, Эхо-ЭКГ, УЗИ щитовидной железы, внутренних органов, рентгенография органов грудной клетки

Критерии включения: диффузно-токсический зоб, мужчины, женщины

Критерии исключения: в исследование не были включены больные с нарушениями углеводного обмена, ишемической болезнью сердца, пороками сердца, идиопатическими кардиомиопатиями, а также пациенты, перенесшие нарушение мозгового кровообращения, другие причины гипертиреоза.

Методы исследования – общеклинические, биохимические (билирубин, прямой, непрямой, АЛТ, АСТ, ПТИ, коагулограмма, СРБ), гормональные (ТТГ, свободный тироксин, антитела к рТТГ, пролактин в крови), антропометрические расчеты (рост (см), вес (кг), ИМТ ($\text{кг}/\text{м}^2$), ОТ, ОБ) и инструментальные: ЭКГ, Эхо-ЭКГ, УЗИ щитовидной железы, внутренних органов, рентгенография органов грудной клетки

Статистическое программное обеспечение Microsoft Excel и STATISTICA_6 использовалось для статистического анализа, и $p < 0,05$ считалось значимой разницей. Количественные данные с нормальным распределением выражали как среднее значение и стандартное отклонение ($M \pm SD$).

Результаты Исследования. Основное число пациентов наблюдались в возрасте от 31 до 50 лет как мужчины (35.7%), так и женщины (64.3%).

Имела место достоверность различий в числе пациентов, достигнувших ремиссии (75.8%) в сравнении с теми, кто перенес рецидив (24.2%).

В обеих исследуемых группах изначально отмечались достоверные различия в содержании ТТГ, св Т4 и антител к ДОО (в крови в сравнении с группой контроля и их нормализация в основной группе через 1 мес терапии тиреостатиками. Видно, что в 1 группе пациентов уже через месяц терапии тиреостатиками наступила компенсация и медикаментозно вызванный гипотиреоз, в то время как во 2 группе пациентов с рецидивом постхирургический гипотиреоз был подтвержден сразу после операции и через 1 мес, 3 мес после операции и приема заместительной терапии.

Выводы: Через два года после консервативной терапии у 15 (24,2%) пациентов был зафиксирован рецидив заболевания, что потребовало проведения тотальной струмэктомии у данной группы лиц.

Библиография:

1. Bartalena L: Diagnosis and management of Graves disease: a global overview. Nat Rev Endocrinol. 2013, 9:724-34. 10.1038/nrendo.2013.193

2. Smith TJ, Hegedüs L: Graves' disease. *N Engl J Med.* 2016, 375:1552-65. 10.1056/NEJMra1510030
3. Dittmar M, Libich C, Brenzel T, Kahaly GJ: Increased familial clustering of autoimmune thyroid diseases. *Horm Metab Res.* 2011, 43:200-4. 10.1055/s-0031-1271619
4. Strieder TG, Prummel MF, Tijssen JG, Endert E, Wiersinga WM: Risk factors for and prevalence of thyroid disorders in a cross-sectional study among healthy female relatives of patients with autoimmune thyroid disease. *Clin Endocrinol (Oxf).* 2003, 59:396-401. 10.1046/j.1365-2265.2003.01862.x
5. Ross DS, Burch HB, Cooper DS, et al.: 2016 American Thyroid Association guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis. *Thyroid.* 2016, 26:1343-421. 10.1089/thy.2016.0229
6. Kahaly GJ, Bartalena L, Hegedüs L, Leenhardt L, Poppe K, Pearce SH: 2018 European Thyroid Association guideline for the management of Graves' hyperthyroidism. *Eur Thyroid J.* 2018, 7:167-86. 10.1159/000490384
7. Davies TF, Andersen S, Latif R, et al.: Graves' disease. *Nat Rev Dis Primers.* 2020, 6:52. 10.1038/s41572-020-0184-y

